

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 7

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 70 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 4-iyulda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umurzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, PhD, professor of TDIU

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Avtosanoat korxonalari marketing strategiyasini takomillashtirish yo'llari.....	16
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, Zayniddinova Umida Djalolovna	
Mamlakat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalar omilidan foydalanish istiqbollari	26
Izbosarov Boburjon Baxriddinovich, Abdurasulov Ravshanbek Xotam o'g'li	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institutsional tahlili	32
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	37
Turgunov Odilbek Maripovich	
Etnografik turizmni tashkil etishning xorij tajribasi	41
I. Axmedov	
Xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi rolini tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari.....	46
Xusanov Murodjon Sunnatullayevich	
Iqtisodiy o'sish tushunchasi va uning rivojlanish tarixi.....	54
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni takomillashtirish asosida inson kapitalini rivojlantirish	59
Ubaydullaev G'ayrat Zuvaytovich	
O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlashda oilaviy tadbirkorlikning o'rni	65
Baymanova Mavlyuda Djurayevna	
The Effect of Students' Financial Status on Academic Performance in Uzbekistan	70
Alimov Damirjon Odilovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	76
Jusupova Anjim Tansiqbaevna	
Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	82
Sohibjamol Abirkulova	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	87
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalar hisobi va auditi bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari	92
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi budjetining shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi	97
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
Mamlakat sanoatining barqaror rivojlanishida energosamaradorlikning roli	104
J. J. Yaxshilikov	
Сравнительный анализ состояния сферы услуг в регионах Андижанской области	109
Мусабоев Рустам Алижонович	
Hududlarda aholi bandligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda ishlab chiqarish sanoatining o'rni (Qashqadaryo viloyati misolida).....	114
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Baxronov Baxriddin Najmiddinovich	

Banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridaqi faoliyatini takomilashtirish yo'llari.....	118
Ermatov Utkirbek Baxodirjonovich	
Развитие цифровой экономики в Узбекистане, ее плюсы и минусы	122
Раупова Мухлисахон Ибрахимжон кизи, Мамбетова Мадина Зоҳид кизи, Алижонова Малика Алижон кизи, Хакимова Нигора Бахтиёрвна	
Investment Management is an Important Factor of Economic Development.....	127
Yuldasheva G. A., Ziyayev Dilshodjon	
O'zbekistonda moliyaviy texnologiyalar sanoatining rivojlanish istiqbollari.....	130
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕГИОНАХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мусабоев Рустам Алижонович

Докторант PhD, Самаркандский Институт Экономики и Сервиса

Аннотация: В настоящей статье рассматривается сфера услуг и ее подотрасль (бытовое обслуживание) в регионах Андижанской области, их соотношение, темпы роста и основные направления при разработке конкретных предложений и новых рекомендаций по комплексному решению социальных проблем, формированию механизма эффективного управления системой сферы услуг, и в частности бытового обслуживания регионов Андижанской области, как потребительские предпочтения и степень первоочередности удовлетворения потребностей населения регионов.

Ключевые слова: сфера услуг, бытовое обслуживание, сравнительный анализ, темпы роста, подотрасль, социально-экономическое благосостояние населения регионов.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon viloyati hududlarida xizmat ko'rsatish sohasi va uning kichik tarmog'i (maishiy xizmat ko'rsatish), ularning o'zaro bog'liqligi, o'sish sur'atlari va asosiy yo'nalishlari ijtimoiy muammolarni kompleks hal etish bo'yicha aniq taklif va yangi tavsiyalar ishlab chiqish, xizmat ko'rsatish sohasi tizimini, xususan, Andijon viloyati hududlarida maishiy xizmat ko'rsatish sohasini iste'molchilarning xohish-istaklari va viloyat aholisi ehtiyojlarini qondirishda ustuvorlik darajasi sifatida samarali boshqarish mexanizmini shakllantirish.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, maishiy xizmat ko'rsatish, qiyosiy tahlil, o'sish sur'atlari, kichik tarmoq, hudud aholisining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligi.

Abstract: This article examines the service sector and its sub-sector (consumer services) in the regions of the Andijan region, their relationship, growth rates and main directions in the development of specific proposals and new recommendations for the comprehensive solution of social problems, the formation of a mechanism for effective management of the service sector system, and in particular, consumer services in the regions of the Andijan region, as consumer preferences and the degree of priority in meeting the needs of the regional population.

Key words: service sector, consumer services, comparative analysis, growth rates, sub-sector, socio-economic well-being of the regional population.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

В связи с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.04.2022 года № 206 о "Дополнительных мерах по формированию программ развития социальной и производственной инфраструктуры и совершенствованию системы управления государственными инвестициями" утверждена пятилетняя программа по комплексному социально-экономическому развитию территорий и дальнейшему повышению уровня жизни населения Андижанской области.

Документ предусматривает "дорожную карту", включающую в себя :

- практические меры по решению существующих проблем населения;
- специализацию городов и районов Андижанской области, "точки роста" и "драйверные отрасли";
- сводные параметры инвестиционных проектов по развитию промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг;

- комплекс мер по развитию инженерно-коммуникационной, производственной и сервисной инфраструктуры и строительству, реконструкции и ремонту объектов социального назначения в Андижанской области в 2022 году;
- адресный перечень перспективных проектов развития социальной и производственной инфраструктуры городов и районов Андижанской области.

Важность выполняемых сферой услуг функций, ее неоднородность определяют как необходимость государственного воздействия на указанную

- сферу, так и его масштабы, способы, инструменты. Разумное вмешательство
- государства и в функционирование сферы услуг, оправданное с точки зрения
- ряда критериев общехозяйственного и социально-политического значения, дает, как показывает практика развитых стран, ощутимые положительные результаты. Это и определило актуальность настоящего исследования.

Целью настоящей статьи является рассмотрение выявления положительных и отрицательных тенденций в развитии сферы услуг для ее дальнейшего совершенствования и формирования конкурентоспособной среды, основой анализа которой являются факторы территориальной обособленности регионов Андижанской области и сформулировать ключевые направления развития сферы услуг в условиях возрастающего социально-экономического развития населения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ

Теоретическим аспектам совершенствования сферы услуг посвящены работы таких зарубежных и отечественных исследователей, как Аганбеян А., Агеев А.И., Асадуллина А.В., Г. Ассэль Балацкий Е.В., Екимов Н.А., Беликова К.М., Бабич А.М., Г. Беквит, К.Л. Келлер, Ф. Котлер, К. Лавлок, К. Хаксевер, Б.Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик, А. Аганбеян, А.Н. Король.

Отдельные стороны этой проблемы (развитие предпринимательства, размещение производительных сил, региональное развитие и государственное воздействие на этот процесс) нашли отражение в работах отечественных ученых-экономистов, как Д.Х. Асланова, М.Т. Алимова, И.И. Иватов, И.Х.Ибрагимов, М.М. Мухаммедов, А.К. Каландаров, М.К. Пардаев, К.Ж. Мирзаев, И.С. Тухлиев и др.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье, в качестве теоретико-методологической основы используются методы рационального мышления, сравнительного анализа; указы, нормативно-правовые документы принятым Правительством по развитию национальной экономики и сферы услуг, а также научно-методологическая литература по теме исследования. В качестве информационной базы были использованы данные Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, управления статистики Андижанской области, Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андижанской области.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Андижанская область, являющаяся с высоким уровнем плотности населения и его почти 10-ти процентной численностью в Республике, обладает огромным человеческим потенциалом для осуществления как производственных, так и непроизводственных услуг в социально-экономическом развитии региона.

В последние десятилетия во многих странах мира сфера услуг развивается более быстрыми темпами, чем материальное производство, и превращается в крупнейший сектор национальной экономики. Сфера услуг Узбекистана и по ресурсному обеспечению, и по конечным показателям своего функционирования (объему и качеству предоставляемых услуг, их влиянию на уровень благосостояния населения) значительно отстает от ведущих стран мира. Наряду с другими главная причина такого положения состоит в явной недооценке социально экономической роли услуг, ее вклада в развитие общества.

Согласно аналитическим данным (таблица 1), в Андижанской области бытовые услуги в регионе имеют непропорциональную тенденцию развития между видами услуг. когда рассматривается доля данного показателя в общем объеме сферы услуг, то она увеличилась в 1,77 раза за период 2021-2023 годов. Например, в 2021 году объем составил 109,8 млрд.сумов, темп роста - 17,0%, в 2022 году 163,5 млрд.сумов – 19,0% и в 2023 году 194,4 – 18,9%.

Стоит отметить, что значительную долю в сфере услуг занимают услуги торговли, проживания и питания - 5702,9 млрд.сумов (темп роста 13,3%), транспортные услуги – 4049,2 млрд.сумов (темп роста 19,2%) и финансовые услуги – 1610,2 млрд.сумов (темп роста 19,0%). Ритмичное увеличение объемов и темпов роста наблюдалось и в период пандемии.

Таблица 1: Показатели объема и темпов роста в сфере услуг Андижанской области за 2021-2023 годы.

№	Виды услуг	2021 год		2022 год		2023 год	
		Объем, млрд сум	Темп роста, %	Объем, млрд сум	Темп роста, %	Объем, млрд сум	Темп роста, %
	Всего услуг : в том числе	14502,4	118,5	17642,4	112,9	20147,6	114,2
1	Услуги связи и информатизации	975,2	119,0	1195,5	120,0	1435,8	120,1
2	Услуги компьютерного программирования	102,75	117,5	155,7	118,5	185,1	118,9
3	Финансовые услуги	1121,8	117,5	1353,1	119,0	1610,2	119,0
4	Транспортные услуги	2825,2	119,0	3397,0	119,0	4049,2	119,2
5	Строительные услуги	154,43	119,0	218,8	120,0	262,8	120,1
6	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования	146,63	119,0	209,5	120,1	251,6	120,1
7	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники	104,77	118,0	158,6	120,0	190,8	120,3
8	Туристические услуги	246,7	120,0	331,0	120,0	398,9	120,5
9	Услуги торговли, проживания и общественного питания	4183,8	119,5	5034,6	119,5	5702,9	113,3
10	Бытовые услуги	109,83	117,0	163,5	119,0	194,4	118,9
11	Образовательные услуги	767,28	118,2	941,9	119,0	1119,9	118,9
12	Медицинское обслуживание	288,18	117,2	372,7	117,7	439,0	117,8
13	Сельскохозяйственные услуги	205,83	104,1	249,3	104,6	262,0	105,1
14	Другие услуги	3270,0	116,8	3861,2	120,2	4045,0	104,8
	Оказанные услуги на душу населения, тыс. сум	4852.0	112,1	5366.0	110,6	5936.0	110,6

Источник: расчеты автора на основе данных управления статистики Андижанской области.

Говоря о направлениях развития сферы бытовых услуг, важно подчеркнуть особенность следующих проблем: формирование конкурентной среды; содействие структурной перестройке; придание экономике гибкости, мобильности, маневренности; привлечение личных средств населения на развитие производства; создание дополнительных рабочих мест, сокращение безработицы; расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ и услуг; создание стимулов для развития творческого потенциала работников; вовлечение всех категорий населения в производство; освоение и использование местных источников сырья и др.

Для полноценного развития рынка бытовых услуг следует провести немалую работу по внедрению и использованию различных управленческих технологий, среди них основными рекомендациями будут являться: предоставление административных преференций, маркетинговый анализ рынка, снижение налоговой нагрузки, создание единой базы расчёта обеспеченностью населения бытовыми услугами.

В таблице 2. представлено количество и соотношение предприятий сферы услуг и бытового обслуживания Андижанской области в разрезе районов.

Таблица 2: Состояние предприятий сферы услуг и бытового обслуживания Андижанской области на 1 января 2024 года

Название города, района	Всего предприятий сферы услуг по регионам	предприятия бытового обслуживания	Доля предприятий бытового обслуживания
Всего по области	30752	7077	23,0
г. Андижан	9634	1311	13,6
г. Ханабад.	2536	452	17,8
Алтынкульский	1349	471	34,9
Андижанский	2488	509	20,5
Балыкчинский	1596	416	26,1
Бустанский	793	220	27,7
Булакбашинский	883	262	29,7
Джалакудукский	1070	284	26,5
Избасканский	792	283	35,7
Улугнорский	488	147	30,1
Кургантепинский	1135	499	43,9
Асакинский	1437	599	41,7
Мархаматский	859	268	31,2
Шахриханский	3018	750	24,9
Пахтаабадский	1565	345	19,6
Ходжаабадский	1287	261	26,8

Источник: данные областного управления статистики

В вышеуказанной таблице на 1 января 2024 года показано общее количество предприятий сферы услуг Андижанской области – 30752 единицы, а также (в том числе) предприятий бытового обслуживания – 7077 единиц и их доля в общем количестве – 23,0%. Аналогичные показатели приведены в разрезе регионов Андижанской области.

Перечисленные показатели свидетельствуют о неравномерности количественного соотношения доли бытового обслуживания в общем объеме сферы услуг регионов Андижанской области и обуславливают их дальнейшее увеличение. Обеспечение социально-экономического развития в основном зависит от функций регулирования и непрерывного мониторинга, обеспечения нормативно-правовой базы органами власти при создании необходимых условий для развития всех сфер и видов деятельности региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бытовое обслуживание выступает как часть отрасли общественного производства - сферы обслуживания в целом и в этом качестве обладает всеми признаками подотрасли, а в рамках более детального измерения - самостоятельной отрасли обслуживания населения. Бытовое обслуживание населения во всех его проявлениях по характеру используемого в его сфере труда присутствует как в форме индивидуального ориентированного материального производства и восстановлении потребительных стоимостей, так и в различных формах ненатурального производства, то есть в виде “чистых” услуг. Бытовому обслуживанию присущ целый ряд специфических особенностей, некоторым образом выделяющих его в особую подотрасль сферы обслуживания и отличающих от остальных отраслей общественного хозяйства.

Рассматривая бытовое обслуживание населения как подотрасль народного хозяйства, необходимо отметить специфичный характер продукта, создаваемого данной подотраслью, - услуг бытового характера. Услуги составляют часть общественного фонда потребительных благ. Они являются результатом развития и углубления общественного разделения труда. В процессе общественного разделения труда происходит обмен трудовой деятельностью различных категорий населения; одна из форм такого рода обмена деятельностью - услуги, в том числе и бытовые.

Таким образом, сфера бытовых услуг имеет большую социальную, экономическую и политическую значимость, а также очень прочно связана с задачей обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения. Увеличение социальной и экономической значимости индустрии услуг и в развитых странах, и особенно, в Республике Узбекистан требует самого высокого внимания к ней со стороны органов власти и управления. Это должно выражаться в оказании помощи в развитии сферы бытовых услуг и в участии властных структур в управлении ее деятельностью.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 "О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы". <https://lex.uz/ru/docs/5841077>.
2. Постановление Президента Узбекистана от 27 января 2022 года № ПП-104 "О дополнительных мерах по развитию сферы услуг". <https://lex.uz/docs/5840286>.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.04.2022 года № 206 о "Дополнительных мерах по формированию программ развития социальной и производственной инфраструктуры и совершенствованию системы управления государственными инвестициями".
4. Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андижанской области. <https://www.goldenpages.uz/company/?id=91159>.
5. Управление статистики Андижанской области. <https://www.goldenpages.uz/company/?id=102418>.
6. Баклакова В.В., Ступин А.О. Структура и особенности рынка услуг. Формирование благоприятного инвестиционного климата в сфере сервиса // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 1. 30.11.2017).
7. Торопова А.И., Кокарева М.Е., Макарова К.С., Власова А.А., Ротанова В.А. Тенденция развития сферы услуг // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2019/11/90764> (дата обращения: 14.06.2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

